

Handreichung osf.io für NFDI4Objects

Hinweise zum Umgang mit und den Funktionen von dem Workspace der Konsortialinitiative NFDI4Objects

Inhalt

Workspace.....	1
Header.....	1
Citation.....	1
Wiki.....	1
Components.....	1
Files.....	1
Tags.....	1
Zotero.....	1
Recent Activity.....	1
Wiki Pages.....	2
Bearbeiten und Versionierung der Seite.....	2
Liste der Seiten im Wiki.....	2
Zugriff auf weitere Projektwikis.....	2
Startseite.....	2
Strukturierung.....	2
Sandbox.....	2
Wiki-Seiten bearbeiten.....	3
Seitenname ändern.....	3
Seite anlegen/löschen.....	3
Inhalte der Seite ändern.....	3
Speichern.....	3
Components.....	4
Dateiablage und -einbindung.....	5
Struktur der Ablage.....	5
Einbindung anderer Anbieter.....	5
Dateiansicht.....	6
Öffentliche Kommentare.....	6

Diese Dokumentation ist bezogen auf den Workspace <https://osf.io/4t29e>, der für die kollaborative Erarbeitung eines Förderantrags im Rahmen der NFDI erstellt wurde.

Umfangreichere englischsprachige Dokumentation stellt OSF selbst bereit unter:

<https://help.osf.io/hc/en-us>

Identifier:	https://doi.org/10.5281/zenodo.3747573
Supersedes:	n.a.
Date Issued:	27.3.2020
Title:	Handreichung osf.io für NFDI4Objects
Subject	NFDI4Objects
Contributor:	Kai-Christian Bruhn, Chris Keller
Creator:	Kai-Christian Bruhn
Format:	application/vnd.oasis.opendocument.text
Language:	de-DE
Relation:	https://www.dfg.de/foerderung/programme/nfdi/ https://www.nfdi4objects.net/
Rights:	cc by 4.0

Workspace

Ein osf-Workspace besteht in der obersten Ebene aus acht Bausteinen, von denen einige nicht editiert werden können:

Header

Wird weitestgehend automatisch generiert. Lediglich die Überschrift und das Feld „Description“ sind frei mit Text editierbar (nicht formatierbar).

Citation

Automatisch generiert: Zitierhinweis zum Workspace.

Wiki

Ein Hauptbaustein. Mit Klick auf „Read more“ oder den Pfeil oben rechts im Kasten wird das gesamte Wiki aufgerufen (vgl. Wiki Pages unten).

Components

Jeder Workspace kann keine bis viele Components enthalten. De facto werden damit Workspaces ineinander verschachtelt. Jede Component kann für bestimmte Nutzer freigeschaltet werden. Jede Component hat die Strukturbausteine eines Workspace. Es gelten also auch dort die Hinweise an dieser Stelle.

Files

Die Dateiablage. Es können externe Anbieter (neben Google noch viele weitere) eingebunden werden. OSF verfügt aber auch über eine sehr funktionsreiche Speicherstruktur für statische Dateien inkl. Versionierung.

Tags

Werden von Hand vergeben

Zotero

Die eingebundene Zotero-Bibliothek.
(<https://www.zotero.org/groups/2420620/nfdi4objects/library>)

Recent Activity

Automatisch generiert: Protokoll der letzten Änderungen.

Abbildung 1: Aufbau und Inhalte der Startseite des Workspace

Abbildung 2: Hauptseite des Wiki

Wiki Pages

Bearbeiten und Versionierung der Seite

Die Schalter rufen die Seite in ihren Versionen oder zum Bearbeiten auf. Zu Hinweise zum Anlegen, bearbeiten und löschen von Seiten und Inhalten s.u. [Wiki-Seiten bearbeiten](#).

Liste der Seiten im Wiki

Alphabetische Liste aller Seiten im Wiki

Zugriff auf weitere Projektwikis

Direkt Links zu freigeschalteten Wikis aus anderen, untergeordneten Components.

Startseite

Die Seite „Home“ wird beim Start des Wikis angezeigt. Die ersten Zeilen sind auch auf der Hauptseite des Workspace ([Workspace](#)) zu lesen.

Strukturierung

Über Links in dem Text kann auf andere Seiten, Dateien und Komponenten im Workspace verwiesen werden.

Sandbox

Zum Ausprobieren der Wiki-Syntax gibt es eine Sandkiste (<https://osf.io/4t29e/wiki/Sandbox/>). Wer sich also langsam herantasten möchte, kann hier arbeiten ohne wichtige Inhalte zu ändern. Wie in der Sankiste: Einfach irgendwas bauen und nicht böse werden, wenn andere es wieder einreißen.

Abbildung 3: Eine Wiki-Seite in der Bearbeitung

Wiki-Seiten bearbeiten

Seitenname ändern

Nach einem Klick auf den Seitennamen kann der Text geändert werden.

Seite anlegen/löschen

Im Edit-Modus einer Seite erscheinen die Optionen zum Anlegen einer neuen oder Löschen der aktuellen Seite.

Inhalte der Seite ändern

Die Wikis in OSF werden in Markdown geschrieben. Markdown ist eine sehr einfache Syntax zur Formatierung von Texten.

OSF-Wikis unterstützen die Syntax von Daring Fireball. Alle Optionen sind [hier](#) mit Beispielen aufgeführt.

Der Text lässt sich aber auch leicht wie in einer gewohnten Textverarbeitung bearbeiten. Die Symbolleiste hält alle wichtigen Funktionen bereit.

Außerdem unterstützt das Bearbeiten-Fenster Drag/Drop, also das Hineinziehen von Dateien mit der Maus. So können beispielsweise Bilder von der eigenen Festplatte direkt in den Text eingebunden werden.

Ist in der mittleren Spalte der Seite „Preview“ ausgewählt, werden Änderungen und Formatierungen unmittelbar angezeigt.

Speichern

Mit dem Speichern erstellen Sie eine neue Version der Seite und beenden den Edit-Modus.

NFDI4Objects Proposal /

TA 7: NFDI4Objects for Support and Coordination

Contributors: Kai-Christian Bruhn

Date created: 2020-03-26 05:56 PM | Last Updated: 2020-03-26 07:09 PM

Category: Communication

Description:

Details on the Task Area 7: NFDI4Objects for Support and Coordination

License: CC-BY Attribution 4.0 International

Private Make Public 0 ...

Wiki ↗

Add important information, links, or images here to describe your project.

Files ↗

Click on a storage provider or drag and drop to upload

Filter i

Name	Modified
TA 7: NFDI4Objects for Support and Coordinati...	
OSF Storage (Germany - Frankfurt)	
nfdi4objects_governance.png	2020-03-26 07:09 PM

Citation ▼

Components Add Component Link Projects

Add components to organize your project.

Tags

Add a tag to enhance discoverability

Recent Activity

- Kai-Christian Bruhn added file nfdi4objects_governance.png to OSF Storage in TA 7: NFDI4Objects for Support and Coordination 2020-03-26 07:09 PM
- Kai-Christian Bruhn created TA 7: NFDI4Objects for Support and Coordination 2020-03-26 05:56 PM

Components

Komponenten sind in sich geschlossene Workspaces, die in einen übergeordneten Workspace eingeordnet sind. Sie verfügen über dieselben Funktionen wie ein eigener Workspace. Jede Component hat also:

- Header
- Wiki
- URL
- Files
- optional weitere Komponenten
- Tags

Components können für einzelne Nutzer freigeschaltet oder auch auf public geschaltet werden.

OSFHOME ▾ My Quick Files My Projects Search Support Donate Kai-Christian Bruhn ▾

NFDI4Objects Proposal Files Wiki Analytics Registrations Contributors Add-ons Settings

Click on a storage provider or drag and drop to upload

Filter ⓘ

Name ^ ▾	Size	Version	Downloads	Modified ^ ▾
<ul style="list-style-type: none"> NFDI4Objects Proposal OSF Storage (Germany - Frankfurt) <ul style="list-style-type: none"> Public Documents <ul style="list-style-type: none"> 2020_nfdi_4objects.pdf 148.6 kB 1 0 2019-11-25 03:23 PM Wiki images <ul style="list-style-type: none"> kCFDio5H8.png 76.1 kB 1 0 2020-03-26 05:03 PM Informationen auf Deutsch <ul style="list-style-type: none"> OSF Storage (Germany - Frankfurt) TA 1: NFDI4Objects for Documentation <ul style="list-style-type: none"> OSF Storage (Germany - Frankfurt) TA 2: NFDI4Objects for Collecting <ul style="list-style-type: none"> OSF Storage (Germany - Frankfurt) TA 3: NFDI4Objects for Analytics and Experiments 				

Copyright © 2011-2020 Center for Open Science | Terms of Use | Privacy Policy | Status | API
 TOP Guidelines | Reproducibility Project: Psychology | Reproducibility Project: Cancer Biology

🐦 f 🌐

Abbildung 4: Dateiorganisation in OSF

Dateiablage und -einbindung

Struktur der Ablage

Der Workspace selbst und jede der Components hat eine eigene Dateiablage, deren Zugriffsrechte auch gesondert gesteuert werden können.

Dateien können mit Drag&Drop verschoben oder von der eigenen Festplatte hochgeladen werden

Einbindung anderer Anbieter

Über addons können weitere Cloud-Dienste in die Dateiablage integriert werden.

Abbildung 5: Dokument in der Dateiansicht

Abbildung 6: Kommentar an einem Dokument

Dateiansicht

Dateien können in OSF nur angezeigt, nicht direkt editiert werden. Dateien werden lokal editiert und unter **demselden** Namen wieder in das OSF-Verzeichnis geladen, Das Repository erzeugt dann eine neue Version. Konkurrierende Änderungen sind nicht auzulösen (also keine git-Funktionalität) Die Versionen einer Datei können über „Revisions“ nachvollzogen werden.

Öffentliche Kommentare

Die Kommentarfunktion kann öffentlich geschaltet werden, so dass auch nicht-registrierte Nutzer Nachfragen stellen oder Anregungen geben können.

Kommentare sind für folgende Elemente möglich:

- Gesamter Workspace
- Einzelne Components
- Einzelne Dateien
- Jede Wiki-Seite